

CIACT/SAD 09

(GT 9 – Transdisciplinaridade: artes digitais, cultura material, economia e meio ambiente)

Gambiarrafa FM: transmissão FM remediada, arte contemporânea e meio ambiente

Doutorando Estêvão da Fontoura Haeser (PPGAV-UFRGS)¹
Dr. Alberto Marinho Ribas Semeler (UFRGS)

Resumo

O presente artigo trata da pesquisa artística realizada pelos últimos dez anos utilizando transmissão FM para a realização de performances e instalações, abordando questões técnicas, motivações e possibilidades. No projeto Gambiarrafa FM, uma instalação multimídia que gera uma rádio temporária e local, grupos de estudantes e professores são convidados a refletirem sobre o impacto das garrafas PET no meio ambiente (oceanos e solo) e gravarem mensagens sobre o tema no formato de um programa de rádio que permanece sendo transmitido em *looping* durante a exposição do trabalho.

Palavras-chave: remediação; Transmissão FM; Arte Contemporânea; Meio Ambiente.

Abstract

This article deals with artistic research carried out over the last ten years using FM transmission to carry out performances and installations, addressing technical issues, motivations and possibilities. In the Gambiarrafa FM project, a multimedia installation that generates a temporary and local radio, groups of students and teachers are invited to reflect on the impact of PET bottles on the environment (oceans and soil) and record messages on the topic in the format of a program radio that continues to be transmitted in a loop during the exhibition of the work.

Keywords: Remediation; FM Broadcast; Contemporary Art; Environment.

INTRODUÇÃO

Em 2011, um grupo de músicos amadores que se reunia para tocar por diversão, sem a intenção de se tornar uma banda, precisou criar uma solução para poder continuar tocando quando fosse tarde da noite na sala de um apartamento. Depois de uma viagem de avião da Europa para o Brasil, presenciando centenas de passageiros desfrutando individualmente de sua seleção particular de entretenimento multimídia, tive a ideia de usar um transmissor FM automotivo no lugar de alto-falantes, para que apenas o grupo de músicos pudesse ouvir a música que estava sendo criada, conectando nossos *smartphones* à estação FM e usando fones de

¹ Agradecimento especial ao IFRS Campus Osório pelo apoio, tendo concedido afastamento integral para cursar o doutorado.

CIACT/SAD 09

ouvido. Assim nasceu o *Silent Gigs*, um projeto que mais tarde se tornaria a performance “Gambiarrádio”.

A primeira apresentação pública do grupo aconteceu em 2013, durante as atividades da “Escola Caseira de Invenções”, espaço criado para sediar o projeto educativo da 9ª Bienal do Mercosul, nas dependências do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Com o incentivo do amigo Federico Testa e a convite da coordenadora do espaço, Carina Levitan e da curadora pedagógica daquela edição, Mônica Hoff, a performance Gambiarrádio saiu do papel (e da sala de casa) para ocupar um ambiente mais apropriado. Nesta ocasião, quatro músicos² improvisaram livremente, sem combinações prévias, em instrumentos elétricos, como contrabaixo, guitarra e teclado, todos conectados a uma mesa de som cuja saída estava conectada a um transmissor FM automotivo e não a caixas de som. O público, ao chegar no terraço do Memorial do Rio Grande do Sul, se deparava com um grupo de músicos tocando ao vivo, porém não havia som no ambiente. Próximo ao grupo um cartaz informava que para ouvir o som da performance seria necessário acessar a transmissão FM a partir de um dispositivo como o *smartphone*, como mostra a Figura 01.

A principal referência que me incentivou a transformar os “ensaios” em um projeto performático, a ser apresentado para o público em museus, galerias, centros culturais e eventos artísticos, foi a performance “*Musicircus*”, de John Cage, apresentada em Porto Alegre, em 2007, durante a 7ª Bienal do Mercosul. Realizada pela primeira vez em novembro de 1967 no *Stock Pavilion* da Universidade de Illinois, a ideia por trás de *Musicircus* de Cage é “nada mais do que um convite a um número de músicos a performarem simultaneamente da forma que eles desejem” (LESCHER, 2009, p. 302). O catálogo da 7ª Bienal do Mercosul, além de conter registros fotográficos do evento, esclarece que

[...] a intenção de Cage foi criar uma situação em que tanto a criação artística quanto a experiência do público pudessem ser compartilhadas, sem ditar uma estética única. Sua principal preocupação foi demonstrar, num contexto real de espetáculo, que tanto a produção quanto a experiência da música devem ser processos colaborativos e inteiramente democráticos, que não podem ser regidos por um ego dominante. O resultado foi um ambiente de improvisação simultânea tanto de intérpretes quanto de

² Estêvão da Fontoura (guitarra), Federico Testa (guitarra), Giuliano Lucas (baixo) e André Lima (teclado).

CIACT/SAD 09

público, em que cada indivíduo presente possuía autonomia dentro de uma composição global de múltiplos estímulos. (LESCHER, 2009, p. 302)

Figura 1 - Performance Gambiarrádio na Escola Caseira de Invenções, Federico Testa ao fundo, na guitarra, 9ª Bienal do Mercosul, 2013. Fonte: site Portfólio Online - Estêvão da Fontoura.

Disponível em:

<<https://www.esteवादafontoura.com/gambiarr-dio>> Acesso em: 30 de agosto de 2023.

Depois de conhecer um grupo de entusiastas por tecnologia que se autodenominam “*Hackerspace Matehackers*”, especificamente o técnico em eletrônica e sociólogo Joel Grigolo, que viria a ser parceiro em diversos projetos artísticos, e o programador de *software* Lucas Zawacki, entendi que havia a possibilidade de construirmos uma solução tecnológica de baixo custo para melhorar a transmissão de rádio FM, usando um computador de placa única chamado *Raspberry Pi*. Com a ajuda dos participantes do *Matehackers* foi possível montar esse protótipo (Fig. 02), usando um código livre disponível no repositório “*Github*” para uso gratuito, mas com necessidade de melhorias: o código pronto permitia a transmissão por ondas FM de um arquivo WAV gravado no cartão de memória *flash* e precisávamos de um que nos permitisse transmitir ao vivo. Assim, Zawacki adaptou o código, cortando a transmissão em *buffers* sequenciais muito pequenos (cerca de 0,03 segundo) que soam como uma transmissão de fluxo contínuo para os ouvidos humanos. Desta forma nasceu o protótipo GEduc (Gambiarrádio Educacional) que seria utilizado posteriormente, durante minha pesquisa de mestrado para promover a inclusão de estudantes com deficiência visual por meio da transmissão de áudio descrição de material

CIACT/SAD 09

audiovisual em aulas do componente curricular Arte Educação (HAESER, 2019, p. 60).

Figura 2 - Primeira versão da Gambiarrádio baseada em Raspberry Pi, durante a segunda realização da performance, no Projeto Casa Grande, 2014.

Fonte: Página do Facebook do Projeto Casa Grande.

O título “Gambiarrádio” vem da junção de duas palavras em português: “gambiarra”, que significa solução alternativa ou solução rápida e “rádio”, que significa transmissão de áudio por ondas de rádio, no nosso caso FM (Frequência Modulada). Assim, “Gambiarrádio” é um trocadilho, um jogo de palavras para referir uma solução diferente para uma transmissão de rádio, mas também para a situação criada pela performance: este grupo de músicos não profissionais sendo ouvidos exclusivamente pelo rádio, esquivando-se da indústria musical e driblando o afunilamento produzido pela sua seleção, cujos critérios não são transparentes. É uma brincadeira, mas também uma crítica política. É importante lembrar que soluções industriais/comerciais para um bom sistema de transmissão FM eram muito caras no Brasil na época em que criamos o projeto (2011). Apesar de ser uma solução antiga e aparentemente obsoleta, o FM segue coexistindo com a televisão, a internet e as redes sociais. Além disso, como diz Santaella (2005),

A coincidência dos meios de comunicação com os meios de produção de arte foi tornando as relações entre ambas, comunicações e artes, cada vez mais intrincadas. Os artistas foram se apropriando sem reservas desses meios para as suas criações. Isso se acentuou quando começaram a surgir, por volta dos anos 1970-80, novos meios de produção, distribuição e consumo comunicacionais instauradores do que tenho chamado de cultura das mídias que apresenta uma lógica distinta da comunicação de massas. Trata-se de dispositivos tecnológicos que, em oposição aos meios de massa - estes só abertos para o consumo - , propiciam uma apropriação produtiva por parte do indivíduo,

CIACT/SAD 09

como, por exemplo, as máquinas fotocopadoras, os diapositivos, os filmes super 8 e 16 mm, o *offset*, o equipamento portátil de vídeo, o videodisco interativo etc. Graças a esses equipamentos, facilmente disponíveis ao artista, originaram-se formas de arte tecnológica que deram continuidade à tradição da fotografia como arte. (SANTAELLA, 2005, p.12)

Considero o projeto da performance Gambiarrádio e suas variantes, que serão detalhadas no próximo tópico, relevantes em um contexto pós-mídia, descrito acima por Santaella e também por Richard Colson no livro *The Fundamentals of Digital Art* (Bloomsbury Publishing, 2007), onde as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), como computadores, *smartphones*, câmeras de fotografia e vídeo digitais, *softwares*, gravadores digitais de áudio, transmissores, placas controladoras e outros dispositivos eletrônicos são utilizados para a produção e edição de imagens, vídeos, sons e diversos tipos de arte digital. A imagem deixa de ser exclusivamente baseada na realidade visível e passa a ser criada numericamente, ou seja, digitalmente. Esta perspectiva associada à obsolescência de certos aparelhos, possibilita o acesso a dispositivos midiáticos, antes inalcançáveis, e com os quais agora se pode criar, além de consumir.

MOTIVAÇÕES E POSSIBILIDADES

Para estabelecer uma reflexão conceitual sobre o projeto performático Gambiarrádio e suas posteriores versões e características, é preciso levar em conta a teoria da remediação de Bolter e Grusin, a pós-mídia de Richard Colson e a *Device Art* à luz das críticas de Lev Manovich à nossa percepção sobre a cultura digital.

Em seu importante estudo sobre a remediação de novas mídias, Jay David Bolter e Richard Grusin definem meio como “aquilo que corrige”. Em contraste com uma visão modernista que visa definir as propriedades essenciais de cada mídia, Bolter e Grusin propõem que todas as mídias funcionam “remediando”, ou seja, traduzindo, remodelando e reformando outras mídias, tanto nos níveis de conteúdo quanto de forma. (MANOVICH, 2001, p. 95) [traduzido livremente do inglês pelo autor]

O dispositivo que hoje viabiliza minhas performances baseadas em transmissão FM é o computador de placa única *Raspberry Pi* (RPi), criado pelo Laboratório de Computação da

CIACT/SAD 09

Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, com o objetivo de possibilitar o ensino de linguagem de programação nas escolas públicas britânicas, com baixo custo e portabilidade, algo que os estudantes pudessem levar para casa e trazer para a escola com facilidade. Dentre as muitas características interessantes do RPi, destacaria o baixo custo³, tamanho reduzido, o mínimo peso e a capacidade de processamento⁴, que faz com que o modelo mais recente rode tranquilamente o Windows 11 e todo tipo de *software*. É possível assistir filmes nas principais plataformas, jogar jogos populares como o *Minecraft* e acessar a internet. Conectando-se por suas portas USB um teclado, um mouse e um monitor (possui saída HDMI), o RPi é um computador completo. Mas além disso tudo, o dispositivo possui um conjunto de pinos *General Purpose Inputs/Outputs* (GPIO), que permitem que o RPi receba e envie informações do e para o ambiente a partir de dispositivos periféricos. Os *hackers* Oliver Mattos and Oskar Weigl escreveram um código chamado PIFM, capaz de enviar pulsos elétricos por um determinado pino GPIO e com isso gerar ondas de rádio FM. Seguindo a lógica *hacker* de livre compartilhamento do conhecimento, o código foi publicado na plataforma “*GitHub*”, de onde o copiamos antes de aperfeiçoá-lo, adaptando-o às nossas necessidades.

Ou seja, o dispositivo pode servir para diferentes finalidades, não foi criado para transmitir rádio FM, mas realiza o processo de remediação, transformando um computador em um transmissor FM. E o sinal produzido pode ser captado por qualquer receptor de rádio, mas, em geral, o público acessa a transmissão pelo *smartphone*, que usa um aplicativo padrão do sistema operacional *Android* para acessar a transmissão.

A performance Gambiarrádio utiliza lógicas da música experimental, da arte sonora e do *design* para gerar uma rádio local e temporária, que só existe enquanto a performance estiver acontecendo. Em 2014, no evento Vila Flores de Portas Abertas, aconteceu a segunda versão da performance, desta vez contando com o transmissor FM baseado em *RPi*, por influência da proximidade com o *Hackerspace Matehackers*. A partir deste momento, todas as outras vezes que a performance foi realizada, o dispositivo criado em parceria com os *matehackers* foi

³ O modelo mais recente, Raspberry Pi 4 Model B Anatel, na configuração intermediária de 4 GB de memória RAM, custa em torno de R\$ 569,00. Tomada de preço na loja *online* Maker Hero (www.makerhero.com).

⁴ Processador Quad-core ARM Cortex-A72 de 1.5GHz

CIACT/SAD 09

utilizado, pela sua maior potência de sinal, praticidade e versatilidade.

Em 2018, foi realizada em Munique, durante o festival Urban 18, promovido pelo *Kreative Quartier*, a convite do *Internationl Munich Art Lab* (IMAL), a sexta versão da performance Gambiarrádio, rebatizada de *RaDIY FM*. Além de não poder contar com os músicos André Lima (teclado) e Rodolfo Ribas (guitarra e baixo), cocriadores da performance Gambiarrádio, a necessidade de adaptação da proposta para o contexto e de tradução para o inglês, motivaram algumas mudanças, mas a lógica central de um performer improvisando em um instrumento conectado ao dispositivo baseado em RPi convertido em transmissor FM permaneceu. Os estudantes do IMAL foram convidados a trazerem aparelhos de rádio para serem usados durante a performance. Assim, cerca de vinte aparelhos distintos, de tamanhos e potências diversas, foram posicionados ao meu redor, sobre caixas de papelão, formando um arco. Um cartaz informava o público, em inglês, que para ouvir o som da performance seria necessário acessar a estação 89,7 FM. A atividade durou cerca de vinte minutos e coube ao público a tarefa de ligar os aparelhos de rádio. Ao final, como a potência de cada caixa de som em watts se soma, a performance ficou bastante ruidosa, pela primeira vez desde sua criação. A Figura 03 representa este momento em Munique e o *link* abaixo da imagem leva para o site onde se pode assistir a um registro em vídeo.

Figura 3 - Estêvão da Fontoura realizando a quarta versão da performance Gambiarrádio, no festival URBAN 18, em Munique, 2018. Fonte: *website* do artista. Disponível em: <<https://www.estevaodafontoura.com/radiy-fm.>> Acesso em: 29.07.23

Em 2023, a partir do convite do curador Gabriel Cevallos e da curadora Aduany Zimovski, participei da Residência Formigueiro, parte integrante da programação do 8º Festival Kinobeat. Como resultado da residência, apresentei na exposição Cöcöcöcu uma instalação com

CIACT/SAD 09

seis transmissores FM baseados em *Raspberry Pi*, que transmitiam seis diferentes paisagens sonoras captadas em seis diferentes pontos da região central de Porto Alegre. O trabalho, intitulado “Gambiarrádio Paisagem Remix”, era composto por outros elementos ainda, como uma imagem de satélite da região central de Porto Alegre (2 x 2 m) e sobre ela, pendurados do teto, seis aparelhos de rádio portáteis (alimentados por pilhas), posicionados sobre os seis locais onde foram captadas as seis paisagens sonoras da cidade, e um cartaz com instruções, como mostra a Figura 04.

Também em 2023, houve a participação no 3º Encontro em Performance - Equinócio de Primavera, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Curitiba, com uma versão da performance Gambiarrádio. Desta vez estive acompanhado pelo ator e professor Jefferson Araújo, do IFPR Campus Pinhais que, vestindo uma máscara de gás estilo Segunda Guerra com um microfone de lapela acoplado por dentro, dizia um texto escrito por mim, uma aula sobre música experimental, design da gambiarra e performance, enquanto eu tocava guitarra improvisando livremente. Um pequeno vídeo registrando essa performance pode ser assistido no meu canal do *YouTube*⁵.

Figura 4 - Gambiarrádio Paisagem Remix, Instalação, 2023. Exposição Cöcöcöcu, Galeria Sotero Cosme, 8º Festival Kinobeat. Fotografia: Liége Ferreira. Fonte: *website* do artista. Disponível em: <<https://www.esteवादofontoura.com/gambiarradio-paisagem-remix>> Acesso em: 29.07.23

⁵ Disponível em <<https://youtu.be/8G6bX2R0z2w?si=hk8v3SHT8YfgIW9A>> Acesso em: <28.04.24>.

CIACT/SAD 09

GAMBIARRAFA FM

O projeto Gambiarrafa FM, criado em coautoria com Joel Grigolo, a partir do mesmo dispositivo utilizado na performance Gambiarrádio, foi desenvolvido no contexto da exposição “DESOBECIÊNCIA: arte e ciência no tempo presente”, que por sua vez foi um projeto contemplado pelo edital FAC Movimento/Prócultura/SEDAC-RS (2019), apoiado pelo Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e exibido no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS). Naquela ocasião, o trabalho foi configurado como uma “obra-experimento”, pois passaria por transformações ao longo da exposição, e isso seria apenas parte de um processo que culminaria com o lançamento da garrafa contendo a rádio ao mar. Por ser um projeto “em processo”, foi necessário definir uma forma de apresentação do trabalho, assim, Gambiarrafa FM foi composto por um painel com instruções e uma garrafa PET transparente, revelando a tecnologia que permite a transmissão de um programa de rádio FM dentro do Museu, a partir de uma placa de *hardware* aberto⁶ RPi programada para transmitir FM, como mostra a Figura 05. A programação da rádio naquela ocasião foi resultado de oficinas realizadas com estudantes do IFRS⁷, provocados a pensar sobre o impacto ambiental de uma garrafa PET flutuando no oceano. Durante a oficina sobre arte e tecnologia, onde foram mostrados aos estudantes dados atualizados sobre a poluição dos mares por plástico e a realidade das gigantescas ilhas de garrafas PET presentes nos oceanos, estes grupos dos campi Alvorada e Osório do IFRS foram instigados a pensar sobre o impacto humano causado pela indústria, pelo consumo exagerado e pela falta de políticas públicas voltadas para a temática da preservação do meio ambiente. Suas reflexões foram gravadas em áudio e editadas em um programa de rádio que foi transmitido em *looping* via FM no espaço expositivo e o

⁶ O RPi é um hardware aberto, com exceção do chip primário, o *Broadcomm SoC (System On a Chip)*, que executa muitos dos principais componentes da placa – CPU (*Central Processing Unit*), gráficos, memória, o controlador USB, etc. Muitos dos projetos feitos com um RPi são abertos e bem documentados e são coisas que você pode construir e modificar.” (em tradução livre feita pelo autor) Disponível em <<https://opensource.com/resources/raspberry-pi>> Acesso em 28.04.24.

⁷ Estudantes do Campus Osório, dos cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração e Informática, e do Campus Alvorada, dos cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente e Áudio e Vídeo, numa colaboração com a professora de arte Nina Loguércio.

CIACT/SAD 09

público podia acessar o áudio usando seus próprios *smartphones*. Algo interessante aconteceu a partir desta possibilidade: as pessoas seguiam visitando as outras exposições presentes no museu enquanto continuavam ouvindo a programação da Gambiarrafa FM. Hackeamos o museu! Arte invisível tomando conta de todo o espaço expositivo a partir da nossa bolha de transmissão.

Figura 5 - Gambiarrafa FM, Instalação Multimídia, 2021. Exposição DESOBECIÊNCIA: arte e ciência no tempo presente. Fotografia: Estêvão da Fontoura. Fonte: *website* do artista. Disponível em: <<https://www.esteवादofontoura.com/gambiarrafa-fm>> Acesso em: 26.04.24

PERSPECTIVAS FUTURAS

O projeto Gambiarrafa FM segue em aberto, pois a ideia é lançar nossa garrafa ao mar, assim que fecharmos a programação a ser transmitida, e finalizarmos as oficinas onde venho coletando reflexões de estudantes e, mais recentemente, de professores. Pretendemos fazer esse lançamento à bordo de uma embarcação que nos leve à dois quilômetros da praia, onde teremos certeza de que nossa garrafa PET encontrará uma corrente que a leve rumo ao continente africano. Tudo isso deverá ser registrado em vídeo para posterior realização de um documentário sobre o projeto. Na página da Gambiarrafa FM no meu site é possível ouvir o áudio do nosso programa, em seu atual estágio, contendo apenas a contribuição de estudantes do IFRS. Nosso projeto, que já nasceu naufrago, vagará pelos oceanos propagando em ondas FM mensagens protestando contra aquilo mesmo que ele é: mais uma garrafa PET flutuando nas ondas do mar.

CIACT/SAD 09

Recentemente o projeto ganhou novos contornos com a aproximação com o Memorial da Evolução Agrícola (MEA), em Horizontina, cidade no noroeste do Rio Grande do Sul, onde realizei algumas oficinas com professoras e professores do município, alterando o enfoque inicial, que estava sobre a poluição dos oceanos pelas garrafas PET e outros plásticos. O MEA é uma instituição museal voltada para a exibição da memória do desenvolvimento tecnológico associado aos processos da agricultura. Ali, numa região cuja economia está baseada direta ou indiretamente na agricultura, a temática das discussões esteve voltada para a poluição do solo por microplásticos. As negociações com a coordenação do MEA estão avançadas no sentido de se criar uma versão do trabalho que venha a integrar sua exposição permanente.

REFERÊNCIAS

- COLSON, Richard. *The fundamentals of digital art*. Bloomsbury Publishing, 2007.
- HAESER, Estêvão da F. *GEDUC: um dispositivo livre para transmissão de áudio via ondas de rádio FM no contexto da educação inclusiva*. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 2019.
- LESCHER, Artur ... [et al.]. *7a. Bienal do Mercosul: Grito e escuta* (Catálogo). Tradução de Gabriela Petit ... [et Al.]. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 2009.
- MANOVICH, Lev. *The language of new media*. MIT press, 2002.
- _____. *Software takes command*. Bloomsbury Academic, 2013.
- MATTOS, Oliver; WEIGL, Oskar. *Turning the Raspberry Pi Into an FM Transmitter*. Disponível em <<https://gist.github.com/gnuns/ace17c364516d85bde09>> Acesso em <28.04.24>.
- SANTAELLA, Lucia. *Por que as comunicações e as artes estão convergindo?* São Paulo: Paulus, 2005.
- WING, D.; MEYERS, E. Easy as Pi: Designing a library program to support computational thinking in preteens. *BCLA Browser: Linking the Library Landscape*, v. 6, n. 3, 2014.

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

HAESER, Estêvão F.; SEMELER, Alberto M. R. Gambiarrafa FM: transmissão FM remidiada, arte contemporânea e meio ambiente. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.